

Quantificação de colágeno em imagens de cortes histológicos de tecido mamário felino

Luan Prince Ferreira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3141-5765

Mariana Fernandes Jorge
Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia
Universidade Estadual Paulista
Botucatu, Brazil
ORCID: 0000-0002-6292-8512

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Abstract—Mammary carcinoma is the third that most affects feline species and represents the majority of mammary neoplasms in cats. The risk factors for breast cancer and mammary carcinoma in cats are similar, which, among other characteristics, makes the feline species a model for comparative studies. However, studies of tumors in feline mammary tissues using digital image processing are scarce. One of the factors that alters cell proliferation in the mammary tissue of cats and, consequently, contributes to the appearance of neoplasms is the increase in the density of the mammary stroma. This is due to the uncontrolled deposition of collagen fibers in these regions. Among them, there are type I and type III collagen fibers. One way to distinguish the fibers is through the Picrosirius Red histochemical method, in which a histological section of feline mammary tissue is stained and, by means of polarized light, type I fibers reflect shades of red and type III fibers reflect green. An image bank of histological sections of feline breast tissue was analyzed and through Digital Image Processing techniques, this study quantified the proportion of red and green in the images, by determining a segmentation method, validated by an expert, through three different blind evaluations. It was possible to quantify red and green regions of the images from the database used, which may contribute to diagnostic improvements of mammary neoplasms in the feline species with the prospect of application in women based on comparative oncology.

Palavras-chave — *processamento de imagens digitais, carcinoma mamário felino, gata, Picrosirius Red, histoquímica.*

I. INTRODUÇÃO

As neoplasias mamárias em pequenos animais são bastante comuns, sendo a terceira mais incidente na espécie felina [1][2][3].

De 80% a 96% dos tumores mamários em gatas são malignos e agressivos, classificados como carcinomas mamários [4]. O comportamento agressivo de neoplasias em gatas reduz a expectativa de vida, ainda que se institua o tratamento oncológico adequado [5], semelhante ao esperado no câncer de mama triplo-negativo [6].

A organização da estrutura do parênquima mamário pode interferir no desenvolvimento do carcinoma mamário [7], similar nas mulheres e nas gatas [8]. A sustentação do parênquima mamário é composta, em abundância, por fibras colágenas do tipo I e do tipo III e fazem parte da composição da matriz extracelular (MEC) [9]. O desenvolvimento do câncer está relacionado ao enrijecimento do parênquima mamário, devido ao aumento excessivo da deposição de colágeno na MEC [10].

Pelo método histoquímico Picrosirius Red (PSR) sob luz polarizada, é possível diferenciar fibras colágenas pela cor.

Mediante a esta técnica, os colágenos tipo I refletem coloração avermelhada e tipo III coloração esverdeada [11]. A técnica histoquímica já foi utilizada na especificação e padronização de fibras colágenas em neoplasias de diversas origens e de diferentes espécies [12][13]. Entretanto, são escassos os estudos com tecido mamário felino [14].

Cortes histológicos de tecido mamário normais (controle) e neoplásicos de gatas, corados por PSR, foram fotografados e classificados de acordo com a localização (centro e periferia) e o grau histopatológico (grau I, grau II ou grau III). Regiões periféricas possuem maior aporte vascular, o que influencia no aumento da proliferação celular [15]. Quanto maior o grau histopatológico, menos diferenciada é uma lesão e mais agressivo é seu comportamento [16]. As imagens que compõem o banco somam um total de 353 registros. Elas foram organizadas de tal forma para viabilizar estudos posteriores.

Por meio de técnicas de Processamento de Imagens Digitais, como Limiarização e Filtragem Espacial, é possível separar regiões de interesse de uma imagem digital e atenuar captações indesejadas, ou seja, ruídos [17][18].

O objetivo deste trabalho é determinar a proporção de regiões vermelhas e verdes das imagens de cortes histológicos de amostras de tecido mamário felino, saudável e maligno, corados com o método Picrosirius Red, de um banco de imagens. Para isso, três avaliações foram realizadas por especialista para validar a melhor técnica. Logo, aprimorar informações referentes à proporção de colágeno tipo I e III, pode aprimorar o diagnóstico do carcinoma mamário felino.

II. METODOLOGIA

A. Banco de imagens

Trabalhou-se com um banco composto por 353 imagens coloridas de cortes histológicos de tecido mamário felino, corados por PSR. Todas as imagens foram tratadas em escala RGB (*Red, Green, Blue*) e são compostas, por padrão, por 3 matrizes, ou 3 canais, cada uma relacionada a uma das 3 cores: vermelho, verde e azul. A Tabela I mostra como o banco de imagens é organizado.

TABELA I. ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE IMAGENS.

Grupo	Posição	Quantidade de Imagens
Grau I	Centro	15
Grau I	Periferia	15
Grau II	Centro	65
Grau II	Periferia	66
Grau III	Centro	76

Grau III	Periferia	75
Controle	Centro	21
Controle	Periferia	20

^a Fonte: Jorge, 2019.

Os agrupamentos “Graus” estão relacionados a imagens de cortes diagnosticados como carcinomas mamários felinos, enquanto o “Controle” é formado por imagens de cortes saudáveis. Também são classificadas em relação à posição, podendo ser de “Centro” ou de “Periferia”.

B. Etapas do trabalho

Toda a metodologia foi dividida em três etapas, sendo a primeira, o desenvolvimento de cinco tipos diferentes de processamentos e a avaliação pela especialista, através de leitura cega das imagens processadas. Na segunda etapa, com base nos resultados da primeira, os dois processamentos menos escolhidos foram descartados e novas imagens foram processadas e inseridas no conjunto de imagens a serem avaliadas pela especialista, somente com os três melhores processamentos. Na terceira etapa, os dois processamentos mais indicados pela especialista, na etapa anterior, foram mantidos e inseridas novas técnicas para redução de ruídos, e, as imagens foram novamente avaliadas pela especialista, com leituras cegas, a fim de validar o melhor processamento de segmentação e quantificação dos tipos de fibras colágenas nas imagens.

Todos os processamentos foram desenvolvidos em MatLab 2016a - MathWorks Inc.

C. Remoção de pixels

Em uma etapa preliminar, foi definido junto à especialista a separação de tons de pixels para este trabalho. Foram consideradas as escalas de cinza, amarelo, ciano e magenta, e, os outros tons, foram considerados como “tons distintos”.

Nem todos os tons de pixel foram considerados tons de interesse, pois o objetivo é a contagem de pixels verdes e vermelhos. O primeiro método consistiu na remoção de pixels com certos tons. Pixels com tons de cinza ou de amarelo tiveram valores zerados, pois não permitem que se conclua tratar de um tom de vermelho ou de verde, devido a igualdade de valores nos canais R e G. Pixels com tons de azul também foram zerados pois não estão relacionados a algum tipo de colágeno, mas sim a artefatos de fundo na lâmina. Após este método, obteve-se imagens sem pixels em escalas de cinza, amarelo e azul.

D. Limiarização por Intensidade

O objetivo deste método é remover pixels de baixos valores absolutos, relacionados ao fundo da imagem, que não fazem parte da região de interesse. Foram testados 5 tipos de limiarização, baseados na média dos valores dos pixels, ou média somada ao desvio padrão. Também considerou-se a imagem com um todo, ou ainda, cada canal da imagem, individualmente. A Tabela II mostra o detalhamento de cada limiar testado, em que “Único” significa o uso de um limiar único para os 3 canais e “Por canal” significa que utilizou-se limiares distintos para cada canal.

TABELA II. LIMIARES UTILIZADOS

Nº	Nome	Tipo	Composição	Região
L1	Limiar 1	Único	Média	da imagem
L2	Limiar 2	Único	Média + Desvio Padrão	da imagem
L3	Limiar 3	Por canal	Média	do canal
L4	Limiar 4	Por canal	Média + Desvio Padrão	do canal
L5	Limiar 5	Único	Maior entre “Média + Desvio Padrão”	de cada canal

^b Fonte: o autor.

Pixels menores que o valor do limiar definido foram zerados e, ao fim deste método, obteve-se imagens com pixels de interesse, apenas.

E. Quantificação de fibras por cor

Neste método, comparou-se os valores absolutos de cada canal de um pixel. Os pixels de interesse foram divididos em dois grandes grupos: “verdes” e “vermelhos”. Um pixel foi considerado “verde” quando se tratava de um tom de verde ou de um tom de ciano. Um pixel foi considerado “vermelho” quando se tratava de um tom de vermelho ou de um tom de magenta.

Quando um pixel foi considerado verde, o valor do canal G foi maximizado (recebeu valor máximo igual a 255, para a imagem de 8 bits), enquanto o valor dos outros canais, canal R e canal B, foram zerados. O mesmo foi feito com pixels do grupo vermelho. Essa definição permite que se tenha apenas tons de verde e de vermelho na imagem final.

Em seguida, contou-se pixel a pixel de interesse da imagem, desprezando-se pixels pretos (pixels de valor zero nos 3 canais). Através da quantidade total de pixels vermelhos e verdes, foi possível determinar o percentual de cada cor em uma imagem.

F. Filtragem espacial

Dois métodos de filtragem foram utilizados, a fim de remover ruídos: Filtro Espacial de Mediana (3x3), realizado ao final dos processamentos citados, e Filtro Espacial de Média Circular, com raio 3, também conhecido como Disk, aplicado antes dos processamentos citados. Eles apenas foram utilizados nos processamentos da Terceira Etapa.

G. Primeira Avaliação

A primeira avaliação foi composta por imagens que passaram pela remoção de pixels, seguida pela limiarização por intensidade, e ao fim, pela classificação e contagem de pixels. Cada processamento foi realizado a partir um dos limiares citados no item D. A Tabela III mostra os processamentos com a respectiva limiarização utilizada.

TABELA III. LIMIARES UTILIZADOS EM CADA PROCESSAMENTO.

Nº	Nome do Processamento	Nº do Limiar
P1	Processamento 01	L1
P2	Processamento 02	L2
P3	Processamento 03	L3
P4	Processamento 04	L4
P5	Processamento 05	L5

^c Fonte: o autor.

20 imagens foram escolhidas aleatoriamente no banco de imagens. Buscou-se equilibrar a quantidade de imagens de cada grupo, por grau e por posição. Cada uma das 20 imagens foi submetida aos 5 processamentos citados e as 100 imagens resultantes, junto às originais, compuseram o conjunto de imagens para a avaliação.

A avaliação foi composta por 20 pastas. Cada uma possuía uma imagem “original” e 5 processamentos, nomeados de A a E. Nenhuma imagem original foi enviada com seu nome verdadeiro para a avaliação. Os processamentos foram embaralhados, dentro da avaliação de cada imagem, para evitar-se tendências na decisão de um único processamento, pela especialista.

O objetivo foi que a especialista determinasse o processamento que melhor separou e quantificou regiões verdes e vermelhas para cada uma das 20 imagens, baseado na avaliação visual das cores e nos valores percentuais enviados.

H. Segunda Avaliação

Os 3 processamentos mais escolhidos na primeira avaliação foram utilizados nesta, sem nenhuma alteração no código ou lógica das técnicas, ou na sequência de execução de cada técnica ou característica de cada processamento citado na etapa anterior.

Combinou-se imagens da avaliação anterior com novas imagens escolhidas aleatoriamente no banco. 8 imagens da primeira etapa, somadas a 12 novas, definiram 20 imagens para a segunda avaliação. 20 pastas foram enviadas, cada uma com uma imagem “original” e outros 3 processamentos, nomeados de A a C. Novamente, todos os arquivos receberam nomes fictícios e foram embaralhados nas pastas.

O objetivo foi definir quais processamentos melhor representam a segregação e quantificação entre regiões verdes e vermelhas. A avaliação foi baseada na avaliação visual das imagens, e no valor da proporção entre vermelho e verde.

I. Terceira Avaliação

Os 2 processamentos mais escolhidos na segunda avaliação foram submetidos a mais uma técnica de processamento de imagens digitais: a filtragem espacial. Uma nova avaliação foi feita pela especialista, para validar o melhor resultado. Foram compostos 4 novos processamentos (F1 a F4), mostrados na Tabela IV.

TABELA IV. PROCESSAMENTOS COM FILTRO DA TERCEIRA AVALIAÇÃO.

Nº	Nome do Processamento	Filtro Utilizado
F1	1º mais escolhido + filtro	Mediana
F2	2º mais escolhido + filtro	Mediana
F3	Filtro + 1º mais escolhido	Disk
F4	Filtro + 2º mais escolhido	Disk

^d Fonte: o autor.

20 imagens foram escolhidas aleatoriamente, passaram pelos 4 processamentos citados e foram enviadas nos mesmos critérios anteriores à especialista. Ela definiu o

processamento que melhor identificou regiões verdes e vermelhas dentre os 4, comparado a imagem original.

O diferencial desta avaliação, em relação às duas anteriores, é que nesta, além da escolha de um processamento, a especialista pode optar por escolher nenhum, ou mesmo considerar o descarte da imagem.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

J. Primeira avaliação

Nesta avaliação, escolheu-se 14 vezes o processamento P4, 3 vezes o processamento P2 e 2 vezes o P5. Esses 3 processamentos (P2, P4 e P5) seguiram para a segunda avaliação, enquanto os demais (P1 e P3) foram descartados, com 0 e 1 escolhas. A Tabela V mostra os processamentos que seguiram para a próxima etapa.

TABELA V. PROCESSAMENTO QUE SEGUIRAM PARA A AVALIAÇÃO SEGUINTE

Nº	Nome	Nº do Limiar
P2	Processamento 02	L2
P4	Processamento 04	L4
P5	Processamento 05	L5

K. Segunda Avaliação

Nesta avaliação, o processamento P4 foi o mais escolhido e recebeu 14 votos. O processamento P2 foi o segundo mais escolhido, com 5 votos e o P5, o menos escolhido, com 1 voto. Assim, o processamento P5 foi descartado, enquanto o P4 e o P2 seguiram para a próxima etapa. A Tabela VI mostra os processamentos que seguiram para a próxima etapa.

TABELA VI. PROCESSAMENTOS QUE SEGUIRAM PARA A AVALIAÇÃO SEGUINTE

Nº	Nome	Nº do Limiar
P2	Processamento 2	L2
P4	Processamento 4	L4

^c Fonte: o autor.

Em relação às imagens reutilizadas nesta etapa, dentre 8 imagens, 7 receberam o mesmo voto nas duas avaliações, o que reforçou a acurácia nas escolhas da melhor técnica. Em ambas as avaliações, P4 e P2 foram os mais escolhidos.

L. Terceira Avaliação

A Tabela VII mostra a composição dos 4 processamentos produzidos para a Terceira Avaliação.

TABELA VII. PROCESSAMENTOS COM FILTRO DA TERCEIRA AVALIAÇÃO.

Nº	Nome do Processamento	Filtro Utilizado
F1	Processamento 2 + filtro	Mediana
F2	Processamento 4 + filtro	Mediana
F3	Filtro + Processamento 2	Disk
F4	Filtro + Processamento 4	Disk

^e Fonte: o autor.

Nesta etapa, o processamento F4 foi escolhido 9 vezes e foi o mais votado. A especialista considerou que “nenhum processamento foi efetivo” em uma das imagens.

Considerou também que 3 poderiam ser descartadas, devido a artefatos excessivos.

Dessa maneira, de acordo com a avaliação da especialista, o resultado mais efetivo de separação e contabilização das regiões vermelhas e verdes de imagens de cortes histológicos de tecidos mamário felino, corados pelo método histoquímico PSR, foi aquele em que se realizou a utilização de filtro circular de média, de raio 3, remoção de pixels em tons de cinza, amarelo e azul, limiarização por média mais desvio padrão, por canal, e classificação e quantificação de verdes e vermelhos. Este é o processamento final resultante deste trabalho. As Figuras 1 e 2 mostram imagens comparadas entre original e processada, dos resultados obtidos com o processamento escolhido.

Fig. 1. Comparativo entre “imagem original” e “imagem processada”, da imagem “N2 3C CENTRAL”, grupo Controle, Centro (Vermelho: 71,35%; Verde: 28,65%).

Fig. 2. Comparativo entre “imagem original” e “imagem processada”, da imagem “1407-14 1C central 2”, Grau II, Centro (Vermelho: 71,72%; Verde: 28,28%).

M. Descarte de imagens

Durante a Terceira Avaliação, foi constatado, pela especialista, que para algumas imagens, o processamento definido não foi satisfatório. Em geral, problemas relacionados à aquisição da imagem resultaram na inviabilização do processamento. A aquisição não uniforme, entre as imagens, se dá pelo brilho intenso de algumas regiões causado por maior birrefringência de fibras. Contudo, tratam-se de regiões consideradas de não-interesse. Em características visuais, optou-se pelo descarte de imagens com fundos muito iluminados, com fundos muito densos e com ruídos em tons de ciano em excesso. Essas características comprometem as etapas de limiarização e de contagem de pixels, contabilizando pixels de não-interesse. Assim, determinou-se a remoção de 45 imagens do banco.

IV. CONCLUSÃO

A partir deste trabalho, foi possível realizar a quantificação de regiões vermelhas e verdes em imagens de cortes histológicos de tecido mamário felino, corados pelo método PSR, do banco de imagens considerado.

O uso da técnica de filtragem espacial com Filtro Circular de Média foi importante para redução de ruídos nas imagens, o que contribuiu para uma melhor quantificação de fibras colágenas. A Limiarização por Intensidade, com uso de limiar de média somada ao desvio padrão, por canal, resultou na correta separação de regiões de interesse para a maioria das imagens, o que também contribuiu para uma quantificação adequada.

As avaliações cegas feitas pela especialista contribuíram para a determinação e validação do processamento mais adequado para este tipo de imagem e foram importantes para que se utilizasse do conhecimento e experiência de um profissional da área, que pudesse avaliar a qualidade da separação e quantificação de fibras colágenas do tipo I e do tipo III. O teste cego e embaralhamento dos processamentos contribuíram para que não houvesse tendências na escolha de um processamento específico e para confirmar escolhas de avaliações anteriores, como foi o caso da Segunda Avaliação, em relação à Primeira.

Para que haja a adequada separação das regiões citadas, é importante que se certifique que as imagens não possuam fundos muito brilhantes, fundos muito densos e excesso de ruído em tons de ciano.

A quantificação de diferentes fibras nas imagens de cortes histológicos corados por PSR é importante para que futuramente, se entenda qual a relação entre a deposição das fibras colágenas tipo I e III, sobre a MEC, tanto nos tecidos saudáveis como nos carcinoma mamário felino de acordo com a sua localização em microambiente.

REFERÊNCIAS

- [1] F. Amorim, H. Souza, A. Ferreira, A. Fonseca. Clinical, cytological and histopathological evaluation of mammary masses in cats from Rio de Janeiro, Brazil. *Journal of Feline Medicine and Surgery* 8.6 (2006): 379-388.
- [2] W. Misdorp et al. *Histological Classification of Mammary Tumors of the Dog and the Cat*. [s.l.] Armed Forces Institute of Pathology, 1999.
- [3] G. Rutterman, S. Withrow, E. Macewen, Withrow and MacEwen's *Small Animal Clinical Oncology*, 5th Edition. In: 5 ed ed. New York: WB Saunders, 2013. p. 547-556.
- [4] K. Hughes, J. Dobson. Prognostic histopathological and molecular markers in feline mammary neoplasia. *Veterinary Journal*, v. 194, n. 1, p. 19-26, 2012.
- [5] A. Scibelli et al. Expression levels of the focal adhesion-associated proteins paxillin and p130^{CAS} in canine and feline mammary tumors. *Vet. Res.*, v. 34, n. 2, p. 193-202, mar. 2003.
- [6] C. Cannon. *Cats, Cancer and Comparative Oncology*. p. 111-126, 2015.
- [7] V. Zappuli et al. Feline mammary tumours in comparative oncology. *Journal of Dairy Research*, v. 72, n. SPEC. ISS., p. 98-106, 2005.
- [8] R. Maria et al. Spontaneous Feline Mammary Carcinoma Is a Model of HER2 Overexpressing Poor Prognosis Human Breast Cancer. *Cancer Research*, v. 65, n. 3, p. 907-912, 2005.
- [9] A. Lipton et al. High turnover of extracellular matrix reflected by specific protein fragments measured in serum is associated with poor outcomes in two metastatic breast cancer cohorts. *International Journal of Cancer*, v. 143, n. 11, p. 3027-3034, 20 Jun. 2018.
- [10] P. Provenzano et al. Collagen reorganization at the tumor-stromal interface facilitates local invasion. *BMC Medicine*, v. 4, p. 38, 26 dez. 2006.
- [11] G. Montes et al. Histochemical and morphological characterization of reticular fibers. *Histochemistry*, v. 65, n. 2, p. 131-141, 1980.
- [12] H. Augsburg, D. Henzi. Immunohistochemical expression of collagen types I, III, IV and α -actin in the uterine horns of nulliparous and multiparous beagles. *Theriogenology*, v. 69, n. 9, p. 1070-1076, 2008.

- [13] S. Tekgul et al. Collagen Types I and III Localization by In Situ Hybridization and Immunohistochemistry in the Partially Obstructed Young Rabbit Bladder. *The Journal of Urology*, v. 156, n. 2, Supplement,
- [14] M. Fernandes Jorge. Avaliação histoquímica da densidade estromal e tipificação imuno-histoquímica de fibras colágenas envolvidas no carcinoma mamário de gatas. 2019.
- [15] C. Kuhl. Review article MRI of breast tumors. 2000;58:46–58.
- [16] C. Campos et al. Evaluation of prognostic factors and survival rates in malignant feline mammary gland neoplasms. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, v. 18, n. 12, p. 1003–1012, 2015.
- [17] A. Maria Marques da Silva, A. Cláudia Patrocínio, H. Schiabel. Processamento e análise de imagens médicas. *Revista Brasileira de Física Médica (Online)*, 2019
- [18] F. Osório, J. Bittencourt. Sistemas inteligentes baseados em redes neurais artificiais aplicados ao processamento de imagens. In: *Workshop de Inteligência Artificial*, 1., 2000, Santa Cruz do Sul.